

SAN'AT VA MADANIYAT SOHASINI ILMIY O'RGANILISHNING DOLZARB JIHATLARI

Rustamov Muhammad Tolibjon o'g'li, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Madaniyat va san'at menejmenti" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada san'at va madaniyat sohasining ilmiy o'rganilishining dolzarb jihatlarini tahlil qilingan. San'at va madaniyat sohasining ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy jarayonlarga ta'siri, estetik ahamiyati haqida ham so'z yuritiladi. Madaniyat va san'atning o'rganilishi nafaqat tarixiy taraqqiyot jarayonlarini tahlil qilish, balki zamonaviy jamiyatning rivojlanish tendensiyalarini rivojlantirishda ham muhimdir. Bunday tadqiqotlarni amalga oshirish sohaning fundamental asoslarini mustahkamlashda ham katta ilmiy manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: san'at, madaniyat, ilmiy o'rganish, madaniy rivojlanish, ijtimoiy jarayonlar.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Рустамов Мухаммад Толибжон угли — преподаватель кафедры «Менеджмент культуры и искусства» Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные аспекты научного изучения искусства и культуры. Рассматривается влияние искусства и культуры на социальные, культурно-просветительские процессы, а также их эстетическое значение. Изучение культуры и искусства важно не только для анализа исторических процессов развития, но и для формирования тенденций развития современного общества. Проведение таких исследований также служит важным научным источником для укрепления фундаментальных основ данной области.

Ключевые слова: искусство, культура, научное изучение, культурное развитие, социальные процессы.

THE URGENT ASPECTS OF SCIENTIFIC STUDY OF ART AND CULTURE

Rustamov Muhammad Tolibjon ogli — Lecturer at the Department of "Culture and Art Management," Uzbekistan State Institute of Arts and Culture.

Abstract: This article analyzes the urgent aspects of the scientific study of art and culture. It discusses the influence of art and culture on social and cultural-

educational processes, as well as their aesthetic significance. The study of culture and art is important not only for analyzing historical development processes but also for fostering the development trends of modern society. Conducting such research also serves as a significant scientific source for strengthening the fundamental foundations of the field.

Keywords: art, culture, scientific study, cultural development, social processes.

Ishonchim komil xalqimiz yaqin istiqbolda jahon iqtisodiyoti, madaniyati va siyosatida o'zining munosib o'rnini egallaydi. Chunki jahon sivilizatsiyasida bizning qadimiy va mustahkam ildizlarimiz bor. Bu – qadimiy va shonli tariximiz, bebaho qadriyat va an'analarimiz, urf-odatlarimiz, milliy uzligimizdir. Men ana shu teran ildizlarimizda yurtni, millatni birlashtiradigan buyuk bir g'oyani ko'raman[1].

Haqiqatan ham Prezidentimizning ushbu so'zlari, xalqimizning kelajakka bo'lgan ishonch va umidini ifodalab, tarixiy va madaniy merosiga bo'lgan chuqur hurmatni shakllantirishimiz zarurligini aks ettiradi. Sababi, xalqimizning jahon miqyosida o'zining mustahkam o'rnini egallashi, asosan, uning qadimiy va boy tarixiga, bebaho qadriyatlari va an'analariga tayangan holda amalga oshadi. Xalqimizning iqtisodiy, madaniy va siyosiy maydondagi o'rni ortib borayotani dunyo miqyosida ham yanada yuksalishimizga ishonch uyg'otadi. Bebaho qadriyatlarimiz esa, xalqimizning o'ziga xos an'analari, qadriyatlari va urf-odatlarining yuksakligidan darak beradi. Endilikda milliyligimizni yosh avlod ongu-tafakkuriga singdirish, uni yanada targ'ib qilishda san'at va madaniyat sohasining roli g'oyatda yuqori ekanligidan dalolatdir. Shunday ekan, san'at va madaniyat sohasining ilmiy o'rganilishi bugungi kunda yanada dolzarb bo'lib, ularning jamiyatdagi roli va ahamiyati tobora chuqurlashib, yangi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va falsafiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib bormoqda. San'at va madaniyat nafaqat estetika yoki madaniy-ko'ngilochar sohalar sifatida, balkim insoniyatning tafakkurini, tarixini va qadriyatlarini anglashda muhim ilmiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ilmiy nuqtai nazardan san'at va madaniyatni o'rganish, uning shakllanishi va taraqqiyoti, insoniyat tarixidagi o'zgarishlarni va madaniy aloqalarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, san'at va madaniyatning turli ijtimoiy guruhlar va xalqlar orasidagi aloqalarni qanday rivojlantirishini, madaniy tafovutlarni qanday tushunishni va ularni qanday birlashtirish mumkinligini o'rganish jamiyatning integratsiyasi va barqarorligi uchun zarurdir.

Madaniyatning ilmiy o'rganilishi, ayniqsa, globalizatsiya jarayonida madaniy meros va identitetni saqlab qolish, madaniy taraqqiyotning yangi shakllarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Bir so'z bilan aytganda, bugun davlat madaniyat va san'atni targ'ib etishda o'ziga xos hamkor va yetakchi kuch sifatida maydonga chiqdi. Zero, bugun yoshlarda, umuman, aholining turli qatlami vakillarida bunga ishonch uyg'ona boshladi. Bunga javoban Uchinchi Renessans bo'sag'asidagi islohotlarda soha xodimlari birinchi safda turishi lozim. Zero, san'at va madaniyat ko'magida

shakllangan millat hech qanday yot g'oyalar va davlatlar ta'siriga tushib qolmaydi. Madaniyat va san'at asrlar davomida odamlarni insoniylik va ezgulikka chorlab, qalbida olijanob fazilatlar, go'zal his-tuyg'ularni kamol toptirish, jamiyatda tinchlik, do'stlik, hamjihatlik, yuksak axloq va adolat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilib kelgan va bu qonuniyat o'zgarmasdan davom etmog'i lozim[2]. Hozirgi davrda madaniyat va san'at, iqtisodiy va texnologik rivojlanish bilan chambarchas bog'langan bo'lib, san'at asarlari nafaqat estetik qiymatga ega, balki iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jarayonlarning aksidir.

Zero, davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi – ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya'ni bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatga tayanamiz. Darhaqiqat, bugun ma'naviyatning negizini tashkil etuvchi sohalar – ma'rifat, adabiyot, madaniyat va san'atni yanada rivojlantirish, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini oshirish bo'yicha salmoqli ishlar qilinmoqda. O'tgan davr mobaynida mazkur sohalarga doir qator hujjatlar qabul qilinib, huquqiy asoslar mustahkamlandi[3].

Shuningdek, san'at va madaniyat sohasining ilmiy tahlili va istiqboldagi xulosalari insonlar ruhiyatini va uning ichki dunyosini tushunishga yordam beradi.

Bu orqali, nafaqat o'ziga xos san'ati va madaniyati bor xalqlar, balki ularning tarixi, qadriyatlari va dunyoqarashlari haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Demak, san'at va madaniyatning ilmiy o'rganilishi jamiyatning rivojlanishida, insonlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashda, madaniy merosni saqlashda va yangi madaniy jarayonlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu sohaning ilmiy o'rganilishi, ayniqsa global miqyosda "ommaviy madaniyat"ni anglashga, salbiy tamonlarini to'g'ri tahlil qilishga yordam beradi.

Eng muhimi, ma'naviyat, madaniyat, ma'rifatni rivojlantirish bugun muayyan tashkilotlarninggina emas, butun xalqimizning ishi, har birimizga tegishli dolzarb vazifa ekaniga urg'u berilyapti. Chunki bu zalvarli yumush hamma birlashsa, jipslashsa, bir yoqadan bosh chiqarib, bir musht bo'lib harakat qilsagina yuzaga chiqadi. Bu masalalarga beparvolik, loqaydlik, panja orasidan qarash esa kelajagimizga, el-yurtimiz taqdiriga bepisandlik, hatto xiyonat bilan barobardir. Chinakam ijod ahli uchun esa yuksak iste'dod va mahoratini ziyo ulashishga safarbar etish, ijtimoiy hayotimizdagi faol ishtiroki bilan yangi Uyg'onish davrini barpo qilishga munosib hissa qo'shish eng ezgu, hayotiy tamoyil bo'lib qolaveradi. Zotan, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi kerak, ma'naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi shart!

Shu bilan birga, san'at va madaniyat sohasining ilmiy o'rganilishini yanada rivojlantirish uchun bir nechta fundamental asoslarni ishlab chiqish lozim. Bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun quyidagi ilmiy va individual jihatlariga e'tibor qaratish muhimdir. San'at va madaniyat sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun mutaxassislar, olimlar va san'atkorlar o'rtasida ko'proq hamkorlik

oʻrnatish kerak. Interdisiplinar ilmiy yondashuvni rivojlantirish, sanʼat va madaniyatni faqat estetik jihatdan emas, balkim fanlararo oʻrganish imkonini beradi.

Sohada ilmiy tadqiqotlar uchun zamonaviy texnologiyalarni, ayniqsa raqamli texnologiyalarni keng qoʻllash zarur. Shuningdek, ilmiy izlanishlarning natijalarini keng jamoatchilikka yetkazish, ilm-fan va sanʼatni ommalashtirishda “scopus”, “web of sciences” kabi bazalarda indekslanadigan jurnallarda chop ettirish tizimini rivojlantirish zarur.

Sanʼat va madaniyat yuksakligi – qalb yuksakligi. Buyuk asarlarni, kashfiyot va ixtirolarni buyuk qalb yaratadi. Buyuk qalblar odatda ezgulikka limmo-lim boʻladi, ulardan yomonlik chiqmaydi. Yoshlar ongu qalbini egallash uchun kurash keskinlashgan, mafkuraviy tahdidlar kuchaygan bugungi zamonda sanʼat va madaniyat gʻalabasi – ezgulik gʻalabasidir. Bundan boshqacha boʻlishi ham mumkin emas. Ishonamizki, madaniyat va sanʼat sohasini yanada rivojlantirishga doir say-harakatlar oʻz mevalarini uzoq kuttirmaydi. Bu, albatta, ijro intizomini taʼminlashdagi masʼuliyatimizga bogʻliq. Buni tizimdagi har bir xodim toʻlaqonli anglab yetishi, ish faoliyatini bugungi davr talabiga mos holda, avvalo, oʻziga talabchanlik ruhida olib borishi zarur. Shundagina kutilgan natijaga erishiladi, shundagina Uchinchi Renessansga mustahkam poydevor qoʻyiladi – degan edi Madaniyat vaziri O.Nazarbekov.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Hozirgi zamon va Yangi Oʻzbekiston. – Toshkent.: Oʻzbekiston nashriyoti, 2024. 560 b.
2. Nazarbekov O. Eʼtibor va ragʻbat — avji baland ijod va goʻzal hayotga qanot// Gaz. Yangi Oʻzbekiston 75-son. – Toshkent.: Kolorpak, 2022. 6 b.
3. Nazarbekov O. Ortga qaytmas islohotlar maqsadi har birimizda yaratuvchanlik shijoatini uygʻotadi // Gaz. Yangi Oʻzbekiston 203-son. – Toshkent.: Kolorpak, 2023. 6 b.
4. Rustamov, M.T. (2024). MILLIY AN'ANA VA URF-ODATLARNING TURIZM SOHASI RIVOJIDA TUTGAN O 'RNI. *Inter education & global study*, (9), 365-373.
5. Nazarbay oʻgʻli, Q. A., & Eldor oʻgʻli, J. Z. (2025). AUDIOVIZUAL INDUSTRIYA TUSINDIRMESI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 122-129.
6. VA, I. E. T., & YILI, S. T. L. Imom Buxoriy saboqlari.
7. Юлдашева, М., & Колканатов, А. (2022). OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY VA MADANIY MARKETING. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 6-6.
8. Yuldasheva, M. B., & Qolqanatov, A. N. (2024). Kadrlar potentsiali ijtimoiy-madaniy sohada tashkilot faoliyati samaradorligini oshirishshning yetakchi omili sifatida. *Inter education & global study*, (8), 58-68.
9. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
10. Shermanov, E. U. (2025). DAXLDORLIK FAZILATI ORQALI TALABALARNING MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH: STRATEGIYA VA MEXANIZMLAR. *Inter education & global study*, (3), 596-603.
11. QOLQANATOV, A. (2024). MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN. *News of UzMU journal*, 1(1), 1.

12. Юсупалиева, Д. К. (2020). Понятие и функции политической элиты. *Вестник науки и образования*, (14-2 (92)), 67-69.
13. Юсупалиева, Д. К. (2020). ПАРТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. In *Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма* (pp. 134-138).
14. Yusupaliyeva, D. K. (2020). ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ. *Theoretical & Applied Science*, (6), 665-667.
15. Yusupaliyeva, D. K. (2020). РАЗВИТИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В РАМКАХ ШОС. *Theoretical & Applied Science*, (5), 901-903.
16. Юсупалиева, Д. К. (2020). ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. In *Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития* (pp. 83-85).
17. Юсупалиева, Д. К. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Modern Science*, (11-1), 330-332.
18. Юсупалиева, Д. К. (2021). ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. In *НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ* (pp. 111-114).
19. Юсупалиева, Д. К. (2021). ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. *Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий*, 131.
20. Yusupaliyeva, D. Q. (2024). NOMODDIY MADANIY MEROSNI MUHOFAZA QILISH, ASRASH VA TARG'IB ETISH MASALALARI. *Inter education & global study*, (4 (1)), 334-342.
21. Юсупалиева, Д. К. (2015). Некоторые страницы деятельности региональных телевещательных компаний в Узбекистане. *Культура. Духовность. Общество*, (17), 34-38.
22. Юсупалиева, Д. К. (2017). Телевидение Узбекистана как источник духовно-нравственного обновления общества. *Апробация*, (1), 100-102.
23. Юсупалиева, Д. К. (2017). Некоторые аспекты становления и развития телевидения Узбекистана. *Апробация*, (1), 103-106.
24. Юсупалиева, Д. К. (2020). Национальный вопрос и телевидение Узбекистана в условиях кризиса тоталитарной системы. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-11), 155-159.
25. Юсупалиева, Д. К. (2020). Основные особенности политической системы общества. *Молодой ученый*, (46), 520-522.